

ECV 001/2024

Convênio ECTI

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório

Compatibilização de definição das tipologias de avaliação da INI-C e do DEO-PROCEL

Código: CB3E-T1-R05

Versão: 01

Data: 15/05/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
[http:// enbpar.gov.br/](http://enbpar.gov.br/)

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL	George Alves Soares
Fiscal Titular	Myrthes Marcele Farias dos Santos
Fiscal Suplente	Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação:	Prof. Roberto Lamberts, PhD Profa. Ana Paula Melo, Dra.
Pesquisadores de Pós-Doutorado:	Matheus Geraldi, Dr. Greici Ramos, Dr. Mateus Bavaresco, Dr.
Doutorandos:	Brenda da Costa Loeser, M.Sc. Júlia Medeiros Alves

Ficha Técnica deste documento

Trabalho:	Trabalho I - Desenvolvimento do DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais
Objetivo:	Desenvolvimento da Certificação DEO-PROCEL com foco nas edificações não residenciais de pelo menos 7 tipologias.
Meta relacionada:	Benchmarking energético operacional modelado, incluindo modelagem da estrutura de integração de qualidade do ambiente interno e satisfação dos usuários, de 7 tipologias.
Atividade:	2. Administrar e explorar a base de dados nacional DEO-Procel elaborada no âmbito do convênio entre o Procel/ENBPar e o CBCS das edificações não residenciais; a partir dessa base, atuar no aperfeiçoamento das equações existentes, buscando um novo universo de simulações que possam resultar em um metamodelo mais eficiente de predição, com melhor precisão e alinhado com a etiquetagem PBE Edifica, para pelo menos 7 tipologias.
Produto:	02 (dois) Relatórios de acompanhamento dos resultados relativos aos bancos de dados nacionais de consumo energético e de satisfação dos ocupantes e desenvolvimento da escala de avaliação e benchmark de pelo menos 7 tipologias. [PARCIAL]

Como citar:

LOESER, B. C., GERALDI, M.S., RAMOS, G., ALVES, J. M., BAVARESCO, M. V., MELO, A. P., LAMBERTS, R. Compatibilização de definição das tipologias de avaliação da INI-C e do DEO-Procel. **Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15189928>

Sumário

Lista de Tabelas.....	5
Lista de Figuras	6
Apresentação.....	7
1. Introdução.....	8
2. Levantamento de tipologias	9
2.1. Comparação entre sistemas.....	9
2.2. Proposição de tipologias padronizadas	11
2.2.1. Escritórios	11
2.2.2. Educacional.....	11
2.2.3. Hospedagem.....	12
2.2.4. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - atenção básica	12
2.2.5. Varejo e Serviços.....	12
2.2.6. Serviços de Alimentação.....	13
2.2.7. Supermercados e Mercados	13
2.2.8. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - Atenção especializada	13
2.2.9. Reunião de Público	14
2.2.10. Terminais de Transporte	14
2.2.11. Outros.....	14
3. Cargas Internas	15
3.1. Densidade de Potência de Iluminação (DPI).....	16
3.2. Densidade de Potência de Equipamentos (DPE).....	17
3.3. Densidade de Pessoas.....	18
3.4. Cronogramas de Ocupação.....	19
4. Teste nos modelos de referência	20
5. Proposta de atualização de valores das cargas internas.....	23
6. Considerações finais.....	24
7. Referências.....	25
APÊNDICE A	26

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Comparação de valores de DPI (valores em W/m^2).....	16
Tabela 2 – Comparação de valores de DPE (valores em W/m^2).....	17
Tabela 3 - Comparação de valores de Densidade de Pessoas (valores em m^2 /pessoa).....	18
Tabela 4 – Comparação de valores de cronograma de ocupação (valores em horas por dia/dias por ano)....	19
Tabela 5 – Resumo das características dos modelos de referência.	20
Tabela 6 – Síntese da proposição de cargas internas por tipologias.....	23

Lista de Figuras

Figura 1 – Comparação de equivalência de tipologias para os sistemas avaliados.	10
Figura 2 – DPEs e Consumos anuais estimados com base dos valores atuais da INI-C e ASHRAE.....	21
Figura 3 – Proposta de DPEs e Consumos anuais estimados.	22

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL** E **“PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho I e o Trabalho II, e apresenta um relatório do processo de padronização das tipologias da INI-C e do DEO.

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise comparativa das definições de tipologias adotadas por diferentes normativas e ferramentas utilizadas na avaliação do desempenho energético de edificações. O foco principal do estudo é promover a padronização das tipologias utilizadas na INI-C (Instrução Normativa para Etiquetagem de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas) e no DEO (Desempenho Energético Operacional), ambos instrumentos integrantes do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, voltados ao aumento da eficiência energética no setor da construção civil no Brasil.

A INI-C é uma ferramenta de etiquetagem que utiliza tipologias para padronizar condições de referência que possibilitam o cálculo e a classificação da eficiência energética das edificações, inclusive definindo escalas de desempenho. Por sua vez, o DEO é uma ferramenta voltada ao benchmarking energético, no qual as tipologias representam categorias específicas, cada uma com parâmetros próprios para cálculo de desempenho comparativo entre edifícios em uso.

Com o intuito de ampliar a base de referência e verificar boas práticas internacionais, foram também avaliadas as abordagens adotadas por outras normativas e sistemas, como o ASHRAE 90.1, o CBECS (*Commercial Buildings Energy Consumption Survey*) e o EnergyStar. Cada um desses sistemas adota as tipologias com diferentes finalidades: categorização de edificações (CBECS e EnergyStar), definição de requisitos de desempenho (ASHRAE 90.1) ou cálculo de pontuação e referência para certificação energética (EnergyStar).

A comparação entre esses sistemas teve como foco principal verificar a equivalência conceitual e metodológica entre as tipologias definidas na INI-C e no DEO em relação às referências internacionais. O resultado desse levantamento e análise visa subsidiar a padronização e a harmonização dos critérios adotados no Brasil, fortalecendo a consistência técnica e a aplicabilidade das ferramentas nacionais.

Como produtos deste relatório, também foram propostos valores atualizados dos componentes de cargas térmicas internas para cada tipologia, ou seja, valores de Densidade de Potência de Equipamentos (DPE), Densidade de Potência de Iluminação (DPI), Ocupação de pessoas e horas de Operação.

2. Levantamento de tipologias

2.1. Comparação entre sistemas

Foram avaliados diferentes normativas para verificar como é a feita a definição das tipologias e para que são utilizadas. As normativas avaliadas foram: A INI-C, o DEO, A ASHRAE 90.1, o CBECS e o EnergyStar.

- A INI-C é uma ferramenta de etiquetagem. As tipologias são usadas para padronizar uma condição de referência e proceder com o cálculo de classificação, inclusive escalas.
- O DEO é uma ferramenta de benchmarking. As tipologias são categorias e cada tipologia tem parâmetros próprios para cálculo do benchmark.
- O CBECS é um questionário. As tipologias são usadas para categorizar a edificação que é pesquisada.
- O EnergyStar é um sistema de benchmarking + certificação. As tipologias são usadas para categorizar a edificação, e existem critérios e variáveis diferentes para calcular a pontuação de cada tipologia.
- A ASHRAE 90.1 é uma certificação. As tipologias são usadas para referenciar requisitos. De forma geral, existe uma condição de referência geral para a envoltória de acordo com a classificação climática, independente da tipologia, e as diferenciações de tipologias servem para definir parâmetros de desempenho condicionamento de ar para simulação, incluindo densidade de potência, cargas internas e *schedules*.

O foco principal da comparação foi buscar a equivalência das definições de tipologias presentes na INI-C e no DEO em detrimento com as normativas internacionais CBECS, EnergyStar e ASHRAE 90.1.

A Figura 1 apresenta uma demonstração gráfica da comparação entre os sistemas avaliados.

Figura 1 – Comparação de equivalência de tipologias para os sistemas avaliados.

2.2. Proposição de tipologias padronizadas

Após a comparação das definições de tipologias existentes nas normativas nacionais e internacionais, propõe-se a consolidação dessas tipologias em onze categorias. Essa consolidação levou em consideração os seguintes critérios: similaridade de padrões de uso (em termos de horas de uso por dia e por ano), similaridade de ocupação (em termos de densidade de pessoas), similaridade de carga de equipamentos existentes e similaridade de padrão arquitetônico. Tomou-se como critério também a simplificação das tipologias, de forma a não especificar exageradamente as definições, bem como o contexto com a realidade do estoque de edificações brasileiro.

Nas próximas seções são descritas cada tipologia e sua definição, incluindo exemplos de edificações típicas que cada tipologia abrange.

2.2.1. Escritórios

Edifícios usados para escritórios gerais, escritórios profissionais, escritórios administrativos. Consultórios médicos, de dentistas, nutricionistas, fisioterapia, psicologia, psiquiatria e similares são incluídos aqui, se não usarem nenhum tipo de equipamento médico de diagnóstico (se usarem, a área deve ser categorizada como tipologia de EAS). Edificações que são compostas por condomínios de salas comerciais, desde que não tenham atendimento ao público, são incluídos nesta tipologia.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Escritório administrativo ou profissional;
- Edifícios de salas comerciais sem atendimento ao público;
- Escritório de contabilidade, imobiliárias e similares;
- Escritório governamental;
- Escritório de uso misto;
- Banco ou outra instituição financeira;
- Salas comerciais que atendem consultório médico, odontológico, psicológico, nutricionista e de fisioterapia, sem cargas especiais;
- Escritório de vendas;
- Escritório de atendimento (por exemplo, construção, encanamento, HVAC);
- Serviços sociais ou sem fins lucrativos;
- Prefeitura;
- Central de atendimento.

2.2.2. Educacional

Edifícios usados para instrução acadêmica ou técnica em sala de aula, como escolas de ensino fundamental, médio ou superior, e edifícios de sala de aula em campi de faculdade ou universidade. Edifícios em campi educacionais cujo uso principal não é instrução educacional, estão incluídos na categoria relacionada ao seu uso. Por exemplo, edifícios administrativos são considerados escritórios, dormitórios são considerados alojamentos e bibliotecas são consideradas assembleias públicas.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Escolas de ensino fundamental ou médio;
- Escolas de ensino médio;
- Escolas de diversos ensinos;
- Edificações de faculdade ou universidade
- Pré-escola ou creche;
- Escolas de educação de adultos;
- Edificações de auto-escolas;
- Edificações de cursos técnicos e especializantes;
- Treinamento profissional ou vocacional.

2.2.3. Hospedagem

Edifícios usados para oferecer acomodações múltiplas para residentes de curto ou médio prazo.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Hotéis;
- *Resorts*;
- Motéis;
- Pousadas
- Edificações de dormitórios;
- Convento ou monastério.

2.2.4. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - atenção básica

Edifícios usados como instalações para atendimento primário de saúde, segundo a classificação nacional de atenção em saúde, ou seja, atendimento de pacientes sem tratamento intensivo ou internação, com atividades majoritariamente de diagnóstico e tratamento ambulatorial. Consultórios médicos são incluídos nesta tipologia se eles usam qualquer tipo de equipamento médico de diagnóstico (se não o fizerem, eles podem ser categorizados como um edifício de escritórios).

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Posto de saúde;
- Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
- Consultório médico;
- Clínica ou outro atendimento ambulatorial de saúde;
- Reabilitação ambulatorial;
- Clínicas veterinárias.

2.2.5. Varejo e Serviços

Edifícios usados para venda e exposição de produtos (desde que não sejam alimentos) e prestação de serviços com acesso ao público. Inclui-se nesta tipologia salas comerciais para serem alugadas, desde que haja previsão de atendimento ao público.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Lojas de varejo e atacado em geral;
- Salas comerciais isoladas com atendimento ao público;
- Salões de beleza e barbearias;
- Lojas e distribuidoras de bebidas;
- Concessionária de veículos;
- Estúdio ou galeria.
- Oficina de serviços ou reparos de veículos (de pequena proporção);
- Lavanderia e tinturaria;
- Correio ou posto postal;
- Lavagem de carros;
- Centro de cópias ou gráfica
- Sapatarias e costureiras;
- Funerárias.

2.2.6. Serviços de Alimentação

Edifícios usados para vender alimentos e bebidas preparados.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Restaurantes;
- Padarias;
- Cafeteria;
- Bares;
- Lanchonetes
- Sorveterias.

2.2.7. Supermercados e Mercados

Edifícios usados para varejo ou atacado de alimentos.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Supermercados;
- Mercados;
- Mercarias;
- Verdureiras;
- Loja de conveniência (com ou sem posto de gasolina).

2.2.8. Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) - Atenção especializada

Edifícios usados como instalações para atendimento especializado em saúde (atendimento secundário e terciário), ou seja, de pacientes com tratamento intensivo e internação. As atividades predominantes são procedimentos não-cirúrgicos e cirúrgicos, diagnóstico e tratamento ambulatorial, entre outros. Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

- Hospitais;

- Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

2.2.9. Reunião de Público

Edifícios nos quais as pessoas se reúnem para atividades sociais ou recreativas, seja em salas de reunião privadas ou não privadas.

Nesta tipologia, inclui-se como exemplos:

Alta ocupação:

- Teatros;
- Cinemas;
- Centro de eventos e convenções.

Baixa ocupação:

- Centro comunitário;
- Bibliotecas;
- Museus.

2.2.10. Terminais de Transporte

Edificações projetadas para a recepção, embarque e desembarque de passageiros, onde a aglomeração de pessoas ocorre ocasionalmente. Podem ser classificadas como artificialmente ou naturalmente condicionadas.

Nesta tipologia, inclui-se:

- Aeroportos;
- Rodoviárias.

2.2.11. Outros

Nesta categoria inclui-se edifícios que não se enquadram em nenhuma outra categoria de atividade. Também inclui edifícios com várias atividades comerciais diferentes que, juntos, compreendem 50% ou mais do espaço do piso, mas cuja maior atividade individual é agrícola, industrial, de manufatura ou residencial.

3. Cargas Internas

As cargas internas formam um parâmetro fundamental na contribuição da carga térmica da edificação, e por consequência, no seu consumo de energia com resfriamento. Os fatores que contribuem para as cargas internas são: A densidade de potência de iluminação (DPI), a densidade de potência de equipamentos (DPE), a densidade de ocupação e o cronograma de ocupação.

Para o levantamento das cargas internas a serem adotadas em cada tipologia, foram analisados os valores presentes nas seguintes documentações:

- **INI-C** - Instrução Normativa do Inmetro para a Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas;
- **ASHRAE 90.1** - Energy Standard for Sites and Buildings Except Low-Rise Residential Buildings
- **ISO 18523-1** Energy performance of buildings — Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation — Part 1: Non-residential buildings.

3.1. Densidade de Potência de Iluminação (DPI)

A Tabela 1 apresenta os valores de densidade de potência de iluminação (DPI) em [W/m²] levantados para cada tipologia e documento analisado.

Tabela 1 – Comparação de valores de DPI (valores em W/m²).

Tipologia	INI-C (28/08/2024)	ASHRAE 90.1:2022	ISO 18523-1:2016
Escritórios	14,1	6,7	12,0
Educacional	15,5	7,5	20,0
Hospedagem	15,7	5,7	15,0
EAS - Atenção básica	13,6	8,3	20,0
Varejo e Serviços	20	8,4	30,0
Serviços de Alimentação	13,9	Lounge/leisure: 8,0 Cafeteria/fast food: 7,5 Family: 7,0	30,0
Supermercados e mercados	16,3	8,4	30,0
EAS - Atenção especializada	ND	9,9	20,0
Reuniões de Público	ND	Museum: 6,0 Library: 9,0 Theater: 8,8 Motion Picture: 4,6 Convention center: 6,8	Museum: 15,0 Library: 15,0 Theater: 50,0 Motion Picture: 15,0
Terminais de transporte	ND	6,0	ND
Outros	15	ND	ND

* ND = Não determinado.

3.2. Densidade de Potência de Equipamentos (DPE)

A Tabela 2 apresenta os valores de densidade de potência de equipamentos (DPE) em [W/m²] levantados para cada tipologia e documento analisado.

Tabela 2 – Comparação de valores de DPE (valores em W/m²).

Tipologia	INI-C (28/08/2024)	ASHRAE 90.1:2022	ISO 18523-1:2016 ¹
Escritórios	15	8,1	12
Educacional	15	15,0	0.5 ou 2 ²
Hospedagem	20	11,9	4
EAS - Atenção básica	40	21,5	15
Varejo e Serviços	20	3,2	40
Serviços de Alimentação	40	64,6	40
Supermercados e mercados	40	3,2	40
EAS - Atenção especializada	-	21,5	30
Reuniões de Público	-	Museum: 16,1 Library: 16,1 Theater: 5,4 Motion Picture: 5,8 Convention center: 2,7	Museum: 0,0 Library: 3,0 Theater: 0,0 Motion Picture: 0,0
Terminais de transporte	-	5,4	-
Outros	-	-	-

* ND = Não determinado.

¹ Referente a ambientes específicos da tipologia, exemplo: no caso de EAS- atenção especializada, adotamos o valor de 30W/m², que corresponde a DPE de “Centro cirurgico/sala de exame/espera”. Ou seja, não é a DPE total da edificação.

² Referente ao tipo de sala de aula (junior/high school: 0.5 ; university: 2). Também muda bastante de acordo com o tipo de ambiente, por exemplo, salas de estudos fica com 30W/m² e Laboratório ou sala de informática 60W/m².

3.3. Densidade de Pessoas

A Tabela 3 apresenta os valores de densidade de pessoas [m²/pessoa] levantados para cada tipologia e documento analisado.

Tabela 3 - Comparação de valores de Densidade de Pessoas (valores em m²/pessoa).

Tipologia	INI-C (28/08/2024)	ASHRAE 90.1:2022	ISO 18523-1:2016 ¹
Escritórios	10	18,58	10
Educacional	Infantil: 2,5 Fundamental/médio: 1,5 Superior: 1,5	3,72	2
Hospedagem	18	23,23	10
EAS - Atenção básica	5	18,58	5 ²
Varejo e Serviços	5	6,22	5
Serviços de Alimentação	5	Lounge/leisure: 0,93 Cafeteria/fast food: 0,93 family: 1,30	2
Supermercados e mercados	5	6,22	5
EAS - Atenção especializada	ND	18,58	10 ³
Reuniões de Público	ND	Museum: 2,32 Library: 9,29 Theater: 1,30 Motion Picture: 0,65 Convention center: 1,86	Museum: 0,0 Library: 5,0 Theater: 1,0 Motion Picture: 1,0
Terminais de transporte	ND	0,93	ND
Outros	10	ND	ND

* ND = Não determinado.

¹ Referente a ambientes específicos da tipologia.

² Referente a ambiente predominantemente como consulta e espera (5 m²/pessoa).

³ Referente a ambiente predominantemente como enfermaria (10 m²/pessoa).

3.4. Cronogramas de Ocupação

A Tabela 4 apresenta as horas de ocupação diária e quantidade de dias no ano levantados para cada tipologia e documento analisado.

Tabela 4 – Comparação de valores de cronograma de ocupação (valores em horas por dia/dias por ano).

Tipologia	INI-C (28/08/2024)	ASHRAE 90.1:2022 ¹
Escritórios	10/260	9,2/365
Educacional	8/200	8,35/365
Hospedagem	12/365	15,19/365
EAS - Atenção básica	12/365	13,5/365
Varejo e Serviços	12/300	7,2/365
Serviços de Alimentação	8/350	7,6/365
Supermercados e mercados	12/350	7,2/365
EAS - Atenção especializada	ND	13,5/365
Reuniões de Público	ND	Museum: 7,2/365 Library: 7,2/365 Theater: 7,1/365 Motion Picture: 7,1/365 Convention center: 7,1/365
Terminais de transporte	ND	13,5/365
Outros	12/300	ND

* ND = Não determinado.

4. Teste nos modelos de referência

Utilizamos os modelos de referência de edificações comerciais elaborados por Geraldi et al. (2025) e disponibilizados no repositório do Zenodo para avaliar a DPE atual da INI-C e compará-la com a DPE explicitada na ASHRAE. A Tabela 5 apresenta um resumo das características dos modelos de referência.

Tabela 5 – Resumo das características dos modelos de referência.

Modelo	Tipologia INI-C correspondente	Área total (m ²)	Área de APP (m ²)	Área de APT (m ²)
01_OFFICE	Escritórios	4000	4000	0
02_NURSERY	Educacional	464.36	263.79	200.57
03_SCHOOL	Educacional	1566	896	670
04_UNIVERSITY	Educacional	3399.69	2160.16	1239.53
05_LARGE_HOTEL	Hotel	2417.1	1551	866.1
06_SMALL_HOTEL	Hotel	929.88	619.14	310.74
07_LARGE_RETAIL	Varejo e Serviços	2000	1410	590
08_SMALL_RETAIL	Varejo e Serviços	200	200	0
09_SHOPPING	Varejo e Serviços	65880	62448	3432
10_GROCERY_STORE	Supermercados e Mercados	4180.79	3558.9	621.89
11_HEALTH_CENTRE	EAS - Atendimento básico	359.35	299.77	59.58
12_RESTAURANT	Serviços de alimentação	499	340.5	158.5
13_BANK_BRANCH	Outros	600	574	26

A Figura 2 a) apresenta as DPEs de cada tipologia.

(a) DPEs atuais da INI-C e ASHRAE

(b) Consumos anuais estimados

Figura 2 – DPEs e Consumos anuais estimados com base dos valores atuais da INI-C e ASHRAE.

Com base nas diferenças de consumo anual com equipamentos, objetivou-se atualizar a DPE da INI-C para que o consumo anual seja equivalente ao consumo da ASHRAE (Figura 2.a). Além disso, objetivou-se aplicar duas regras gerais:

A DPE aplica-se somente aos Ambientes de Permanência Prolongadas (APPs).

Utiliza-se um valor simbólico de DPE aplicado aos Ambientes de Permanência Transitória de 1 W/m², para representar cargas de baixo valor que podem acontecer nestes ambientes, como celulares, notebooks, modems de internet, entre outros.

No caso da tipologia de Serviços de Alimentação, a DPE aplica-se somente ao ambiente destinado ao preparo de alimentos.

Os consumos estimados utilizando as DPEs novas e as horas de ocupação anuais são apresentados na Figura 3.b.

(a) DPEs atuais da INI-C e ASHRAE

(b) Consumos anuais estimados

Figura 3 – Proposta de DPEs e Consumos anuais estimados.

5. Proposta de atualização de valores das cargas internas

Nesta seção, são apresentados os valores revisados de DPI, DPE, densidade de ocupação e cronograma de ocupação, como parte da proposta de atualização das cargas internas. A revisão foi baseada nas normas INI-C, ASHRAE 90.1:2022 e ISO 18523-1:2016, considerando critérios de representatividade para o porte das edificações brasileiras e a coerência temporal, priorizando normativas mais recentes e compatíveis com tecnologias atuais. Na proposta, os valores de DPI limite para A foram atualizados com base na ASHRAE 90.1:2022, enquanto os valores de DPE, densidade de ocupação e cronograma de ocupação seguiram a INI-C, com ajustes específicos para hospedagem, varejos e serviços, e supermercados.

A Tabela 6 apresenta uma síntese das cargas internas por tipologia após as análises.

Tabela 6 – Síntese da proposição de cargas internas por tipologias.

Tipologia	DPI referência (W/m ²)	DPI limite para A (W/m ²)	DPE (W/m ²)	Ocupação (m ² /pessoa)	Cronograma de ocupação (horas/ano)
Escritórios	14,1	6,7	15	10	A
Educacional	15,5	7,5	15	Infantil: 2,5 Fund./Médio: 1,5 Superior: 1,5	B
Hospedagem	15,7	5,7	10	18	C
EAS - Atenção Primária	13,6	8,3	40	5	C
Varejo e Serviços	20	8,4	5	5	D
Serviços de Alimentação	13,9	7,5	40	5	E
Supermercados e mercados	16,3	8,4	5	5	F
EAS - Atenção especializada	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Reunião de Público	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Terminais de transporte	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Outros	10	-	40	-	D

* TBD = *To be determined*, serão apresentados em relatório futuro específico para novas tipologias da INI-C e DEO.

6. Considerações finais

A análise das normativas — INI-C, DEO, ASHRAE 90.1, CBECS e EnergyStar — permitiu alinhar as definições tipológicas nacionais com referências internacionais, respeitando as particularidades do contexto brasileiro. A partir dessa comparação, propõe-se a consolidação das tipologias da INI-C e DEO-Procel em onze categorias, com base em critérios de similaridade de uso, densidade de ocupação, cargas internas e padrão arquitetônico. A proposta visa simplificar e padronizar as definições, garantindo aplicabilidade prática, coerência com a realidade nacional e expansão das metodologia vigente para novas tipologias de interesse. As categorias consolidadas são: escritórios, educacional, hospedagem, estabelecimentos assistenciais de saúde (atenção básica e atenção especializada), varejo e serviços, serviços de alimentação, supermercados e mercados, reunião de público, terminais de transporte e outros.

Com base nas tipologias consolidadas, foram propostos valores atualizados para DPI (limite para A), DPE de referência, densidade de ocupação de referência e cronograma de ocupação. A revisão teve como referência as normas INI-C, ASHRAE 90.1:2022 e ISO 18523-1:2016, considerando critérios de representatividade em relação ao porte das edificações brasileiras e ênfase na adoção de normativas mais recentes e alinhadas às tecnologias atuais.

7. Referências

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. **INI-C – Instrução Normativa para o Indicador de Classificação de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos**. Brasília: MME, Eletrobras/Procel, 2018.

ASHRAE. **ANSI/ASHRAE Standard 90.1: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings**. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2022.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. **BS ISO 17772-1:2017 – Energy performance of buildings – Indoor environmental quality – Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics**. London: BSI, 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 18523-1:2016 – Energy performance of buildings – Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation – Part 1: Non-residential buildings**. Geneva: ISO, 2016.

Geraldi, Matheus; Garlet, Liège; Gapski, Natasha; Quevedo, Tiago, Melo, Ana Paula; Lamberts, Roberto. Developing reference building models for the non-residential sector to support public policies in Brazil. **Energy & Buildings** 332 (2025) 115419. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.115419>

APÊNDICE A

Cronograma diário de ocupação (1=100% de ocupação)

Cr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Cronograma anual (considerando 01/01 como uma segunda-feira):

Cronograma	Dias úteis	Considera:
A	261	Todos os dias úteis do ano (segunda a sexta-feira), operando em feriados.
B	200	Apenas dias úteis (segunda a sexta-feira), de 17/2 a 13/7, e de 30/7 a 14/12 (férias escolares), não operando em feriados.
C	365	Todos os dias do ano (domingo a domingo), operando em feriados.
D	313	Todos os dias úteis do ano e sábado (segunda a sábado), operando em feriados.
E	350	Todos os dias do ano, não operando em feriados.
F	350	Todos os dias do ano, não operando em feriados.

Feriados nacionais

#	Feriado	Dia
1	Ano novo	01/jan
2	Segunda-feira de carnaval	19/fev
3	Carnaval	20/fev
4	Quarta-feira de Cinzas	21/fev
5	Aniversário do Município	23/mar
6	Sexta-feira Santa	06/abr
7	Tiradentes	21/abr
8	Dia do Trabalho	01/mai

#	Feriado	Dia
9	Corpus Christi	05/jul
10	Independência	07/set
11	Nossa Senhora Aparecida	12/out
12	Finados	02/nov
13	Proclamação da República	15/nov
14	Dia da Consciência negra	20/nov
15	Natal	25/dez